

Г.Т. Асгарова

(Институт языкознания им. И. Насими Национальной Академии Наук Азербайджана)

ПОНЯТИЕ СИСТЕМЫ ПУНКТУАЦИИ

В статье рассматриваются вопросы, связанные с понятием системы пунктуации в мировой лингвистике. Анализ системы знаков препинания означает анализ письменной речи. С этой точки зрения выявление сходств и различий в аналогичных системах пунктуации разных языков мира имеет большое значение для теоретического языкознания, поскольку пунктуационная система является уникальным уровнем каждого языка. Знаки препинания представляют собой подсистему, регулирующую письменную речь каждого национального языка на уровне орфографических правил. Аналитическое изучение системы пунктуации тесно связано с существующими теоретическими проблемами синтаксиса языка. В статье подробно рассматривается понятие системы пунктуации, а также анализируются методологические и теоретические аспекты пунктуационной теории.

Ключевые слова: пунктуация, понятие системы пунктуации, исследование, знаки препинания, теория письма.

THE CONCEPT OF THE PUNCTUATION SYSTEM

This article explores issues related to the concept of the punctuation system in global linguistics. Analyzing the system of punctuation marks essentially means analyzing written speech. From this perspective, identifying similarities and differences in analogous punctuation systems across different languages of the world is of great importance for theoretical linguistics, as the punctuation system represents a unique level of each language. Punctuation marks function as a subsystem that regulates written speech within the framework of the orthographic rules of each national language. The analytical study of the punctuation system is closely linked to existing theoretical problems in the syntax of language. This article provides a detailed examination of the concept of the punctuation system, along with an analysis of the methodological and theoretical aspects of punctuation theory.

Keywords: punctuation, concept of the punctuation system, research, punctuation marks, theory of writing.

При рассмотрении понятия системы пунктуации, прежде всего, мы попытаемся объяснить семантическое содержание таких терминов, как пунктуация, система пунктуации, знаки препинания и другие. Раздел лингвистики, изучающий знаки препинания, называется пунктуацией.

Термин пунктуация происходит от латинского слова *punctum*, что означает «точка». Он имеет два значения. Во-первых, этот термин понимается как совокупность правил расстановки знаков препинания. Во-вторых, он обозначает сами знаки препинания, используемые для разделения письменного текста на определённые части, а также их систему.

Пунктуация функционирует как подсистема внутри письменной или графической системы языка. С позиции структурного подхода знаки препинания могут встречаться в различных позициях: в начале, в середине и в конце предложения или текста. В языках с разными письменными системами, с точки зрения расположения знаков препинания, их можно разделить на применяемые в горизонтальном (линейном) и вертикальном (столбцовом) письме.

Открытие письма стало важным событием в истории человеческой цивилизации. В то же время историческая интеграция письменных систем привела к появлению общих черт в алфавитах разных языков. В ранних письменных системах использовались логограммы, где один знак мог обозначать целое слово. По мере совершенствования логограммы были заменены морфеграфами, обозначавшими морфемы. Позже появились силлобограммы, представлявшие собой знаки для слогов. В конечном итоге они были усовершенствованы и превратились в фонограммы, служившие для обозначения отдельных звуков [Истрин, 1961: 39-46]. Потребность в знаках препинания в письменности возникла с распространением фонографической системы письма.

Пунктуация представляет собой систему знаков, занимающую особое место в общей графической системе языка. Эти знаки используются для выражения аспектов, которые невозможно передать с помощью букв или других письменных средств (таких как цифры, знак равенства, знак подобия и т. д.). Основная функция знаков препинания заключается в том, чтобы обозначать смысловые сегменты речевого акта (смысловые части высказывания) и обеспечивать их распознавание. Кроме того, пунктуация отражает ритмико-мелодические особенности синтаксической структуры, реализующейся в речи.

Пунктуация как самостоятельный раздел языкознания. Пунктуация является отдельной отраслью лингвистики. Как лингвистическая дисциплина, пунктуация начала формироваться и развиваться с середины XX века в связи с развитием теоретического синтаксиса и становлением текстовой лингвистики. Не случайно пунктуацию называют по-разному: «второй алфавит» [Эсгəров, 2016: 9]; «лаборатория творчества» [Шубина, 2006: 4]; «дорожные знаки письма» [Сердюкова, 2011: 287].

В некоторых лингвистических исследованиях используется термин интерпунктуация. В узком смысле интерпунктуация обозначает «точечный знак», который раньше применялся в письменных текстах для разделения слов. В широком смысле этот термин означает «знаки препинания» в целом.

Знаки препинания вводятся в графическую систему языка на определённом этапе его развития как средства, направленные на разбиение информации на части с целью оптимизации понимания передаваемого смысла. Единицы системы знаков препинания связаны между собой, а также с другими элементами графической системы.

В каждой языковой системе правила пунктуации отражают ритмико-мелодическую организацию устной речи в письменной форме. Одним из ключевых элементов устной речи является интонация, которая играет основную роль в передаче синтаксической структуры языка. Параллельно с этим пунктуация также отражает интонацию устной речи в графической системе, а значит, служит и для отображения синтаксической структуры языка. Таким образом, пунктуация передаёт в письме как интонационные особенности речи, так и механизм её синтаксической организации.

Теоретические подходы к пунктуации. В научной лингвистике существовали различные подходы к объяснению основ пунктуации. Согласно логическому направлению, пунктуация служит для разделения письменной речи на смысловые части и необходима для чёткого выражения мысли. Представители синтаксического направления считают, что пунктуация предназначена для разграничения синтаксической структуры предложений и их частей. Сторонники интонационной теории утверждают, что знаки препинания в письменном тексте передают ритм, мелодику, темп, паузы и интонацию фразы.

Несмотря на различие этих подходов, все они сходятся во мнении, что пунктуация является важным средством формирования письмен-

ной речи и выполняет коммуникативную функцию [Adilov, 1989: 223]. Таким образом, к современной системе пунктуации следует подходить комплексно.

В последние годы в мировой теоретической лингвистике наблюдается смещение фокуса с изучения языка на исследование речи, что требует нового подхода к научно-теоретическим аспектам пунктуации. Это связано с тем, что именно в письменной речи знаки препинания отражают фоносемантические, морфолого-синтаксические, а в целом – функционально-семантические особенности устной речи. Например, как отмечает К. Габибова, «языковой знак сам по себе уже является инструментом коммуникации и техникой познания» [Habibova, 2019: 90]. В этом смысле знаки препинания также играют роль когнитивных маркеров, упрощая процесс восприятия письменного текста. Когда человек говорит, он выражает свою мысль прежде всего словами и предложениями. Однако в устной речи важную роль также играют интонация, ударение, паузы и другие просодические элементы. В письменности все эти вспомогательные функции выполняются специальными знаками – знаками препинания.

Многие вопросы, связанные с пунктуацией, непосредственно связаны с теорией текста. Исследование принципов функционального построения текста в лингвистике привело к тому, что пунктуация была признана отдельным лингвистическим разделом. Знаки препинания расширяют функционально-потенциальные возможности как самого письма, так и текста в целом. В современной лингвистике пунктуация рассматривается как механизм построения письменного текста. Таким образом, пунктуационная система реализует техническую организацию каждого письменного текста. Она регулируется орфографическими нормами языка, определяется основными принципами письменной речи и выполняет функционально-прагматическую задачу в организации письменного текста.

В современной лингвистике пунктуация рассматривается как одна из графических систем письменного языка. К ней следует подходить с точки зрения теории письма, теории текста и теории речи.

Функциональные аспекты пунктуации. Одной из важных функций знаков препинания в письменной речи является их роль просодического средства. Современная культура речи предполагает владение письменной культурой, что делает знание пунктуационных норм обязательным. Следовательно, в современном мире пунктуация имеет

не только языковое, но и этнокультурологическое значение. Сегодня грамотное владение письменной речью является одним из показателей интеллигентности. Для этого необходимо учитывать функциональные особенности пунктуационной системы и понимать закономерности её применения.

Знаки препинания также обладают прагматическим и семиотическим значением, что позволяет рассматривать их с когнитивной точки зрения. Они имеют функциональное значение в восприятии текста. История письменности и пунктуации показывает, что систематизация знаков препинания в мировых языках была тесно связана с развитием книгопечатания в Средние века. Это ускорило унификацию и интеграцию пунктуационных систем в письменностях различных народов.

Таким образом, в современной графической системе знаки препинания являются важным фактором организации письменной речи. В последнее время интенсивное развитие когнитивной лингвистики привело к тому, что знаки препинания стали рассматриваться как средство интерпретации дискурса. Они обладают большим интерпретационным потенциалом, так как отражают структуру высказывания, интонацию и паузы в письменной речи.

Пунктуация является преимущественно прикладной областью лингвистики. Как и лексикография, орфография, орфоэпия и компьютерная лингвистика, она носит практический характер. Возникновение пунктуационных норм в лингвистике происходило параллельно с развитием научных грамматик в средневековой Европе.

В современной мировой лингвистике пунктуационные системы основаны на трёх основных принципах:

1. Фонетико-просодический принцип – ориентируется на интонацию, паузу и мелодику речи.
2. Стилистико-семантический принцип – основывается на целевой установке высказывания и его смысловой структуре.
3. Грамматический принцип – связан с разделением текста на синтаксические сегменты.

При этом синтаксический принцип является ведущим в грамматическом подходе. Знаки препинания фиксируют фонологическое членение речи, отражая такие просодические элементы, как тон, пауза и интонация. Семантически их употребление определяется целью высказывания и его интонацией, а грамматически – структурным членением текста на словосочетания и предложения.

Таким образом, пунктуационная система соотносится с орфографией и орфоэпией, подчиняется морфолого-синтаксическим закономерностям языка и зависит от просодических характеристик речи.

Пунктуационная система как коммуникативный механизм. Пунктуационная система охватывает совокупность знаков препинания, используемых в письменной системе каждого языка. Она играет важную роль в коммуникативном процессе между адресантом и адресатом. Поэтому одна из ключевых функций пунктуации – коммуникативная.

Одним из важнейших аспектов пунктуационной системы является её функциональный характер. В тексте пунктуация регулирует связь между предложениями и их частями, а также выполняет невербальную функцию, обеспечивая аналогию между устной и письменной речью.

Современная лингвистика рассматривает пунктуационную систему с разных ракурсов, что связано с последними тенденциями в развитии лингвистики. Она регулируется фонетическими, семантическими и синтаксическими правилами. То есть применение пунктуации основано на интонационных, логико-семантических и синтаксических закономерностях. Знаки препинания обеспечивают связь между письмом и произношением, что делает их системным компонентом современной письменной речи.

Отношение к пунктуации не всегда было однозначным. Например, в начале XX века футуристы выступали против использования знаков препинания, пропагандируя отказ от пунктуации в письменности. Они утверждали, что знаки препинания якобы «разрушают живую речь». Вместо этого футуристы предлагали заменить пунктуацию математическими и музыкальными знаками (+, -, :, =, > <).

В.В. Виноградов писал: *«Футуристы были радикальными новаторами, и их отношение к пунктуации было связано с идеологией ультрамодернизма»* [Виноградов, 1963: 9].

Очевидно, что подобный взгляд был крайне радикальным и неоправданным, так как пунктуация выполняет важные структурные, коммуникативные и семиотические функции.

Современная теоретическая лингвистика рассматривает функционально-прагматические аспекты пунктуации, что помогает раскрыть её лингвистический статус. В исследовании коммуникативно-прагматических функций пунктуации требуется комплексный подход, поскольку её значение в письменной речи чрезвычайно велико.

Кроме того, пунктуационная система обладает семиотическими свойствами, выступая как знаковая система. Это подтверждает, что знаки препинания не просто разделяют текст, но и выполняют важные когнитивные, интерпретационные и семантические функции в языке.

Литература

1. *Виноградов В.В.* Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика / В.В. Виноградов. – Москва: АН СССР, 1963. – 340 с.
2. *Истрин В.А.* Развитие письма / В.А. Истрин. – Москва: АН СССР, 1961. – 403 с.
3. *Сердюкова Н.М.* Некоторые особенности испанской пунктуации на материале произведений В.Ф. Флореса // Материалы международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы филологии в испанороссийском научном пространстве» в рамках перекрёстного года Испании в России и России в Испании, – Ростов-на-Дону, 22-24 сентября, 2011 г. – С. 285–292.
4. *Шубина Н.Л.* Пунктуация современного русского языка / Н.Л. Шубина. – Москва: Издательский центр Академия, 2006. – 256 с.
5. *Adilov M.İ., Verdiyeva Z., Ağayeva F.* İzahlı dilçilik terminləri / M. Adilov, Z. Verdiyeva, F. Ağayeva. – Bakı: Maarif, 1989. – 360 s.
6. *Əsgərov İ.V., Dumanoğlu V.* Müasir Azərbaycan ədəbi dilində durğu işarələri / İ.V. Əsgərov, V. Dumanoğlu. – Bakı: Elm və təhsil, 2016. – 179 s.
7. *Habibova K.* Psycholinguistic features of the speech act // Linguistic Researches. – 2019. № 2. – Pp. 88–93.

УДК 811.581

В.С. Астрамецкий

(Минский государственный лингвистический университет)

ТЕРМИН В СЕМИОТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ КИТАЙСКОГО МОДЕРНИЗМА КАК ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА 80-Х ГГ. XX В.

В данной статье рассматриваются общие вопросы семиотического подхода к исследованию знаковой системы китайского модернизма 80-х гг. XX в. и, в частности, проблема изучения термина, функционирующего как знак в языковом пространстве художественного дискурса. Выявлены специфиче-